

AMIR TEMUR – QONUN USTUVORLIGINI TA`MINLAGAN YIRIK
MARKAZLASHGAN DAVLAT ASOSCHISI

To'xtayev Sardor Sulon o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,

Xalqaro huquq fakuleti, 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada buyuk sarkarda Amir Temur tomonidan qadimiy Turon davlatini yaratishning eng muhim jarayonlari yoritilgan. Amir Temur o`z davlatida qonun ustuvorligini yetakchi o`ringa qo`ygan. Maqolada XIV asrning 1-yarmidagi Movarounnahrda ijtimoiy-siyosiy va madaniy ahvol, vujudga kelgan istiqlol g`oyalari, vatanparvarlik harakati, yunonlarning mo`g`ullar bosqinidan ozod bo`lish uchun olib borgan kurashi, hokimiyat o`rnatish, siyosiy ta`sir ko`rsatish Temur davlatining boshqaruv tizimi, Turon moliya va diplomatik aloqalar, soliq, savdo (import va eksport), obodonlashtirish va shaharsozlik, fan, maorif va san`at borasida so`z yuritiladi.

**Kalit so`zlar:** Amir Temur, temuriylar, mo`g`ullar istilosining oqibatlarini, XIV asrdagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy ahvol, istiqlol g`oyalari, vatanparvarlik harakatlari.

KIRISH

O`tgan asrlar davomida muhokamalar davom etib, tadqiqotchilar Amir Temur va Turon davlati tarixi, ayniqsa, bu hukmdorning afsonaviy shaxsi, uning shaxsiyati va barqaror faoliyati haqida ziddiyatli xulosalar chiqarishda davom etmoqda. Tarixda hatto uning nomi ham Amir Temur, Temur Ko`rag`oniy (Mo`g`ul xonlarining kuyovi), Sohibqiron, Jahon fathchisi, Hukmdor va hokazolar kabi turli talqinlar bilan qayd etilgan.

XIV asrning birinchi yarmida Movarounnahrda ijtimoiy-siyosiy vaziyat o'ziga xos qismlarga bo'lingan holatda edi. Shunday joyda, bor-yo`g`i 10 yil ichida Amir Temur Turon davlatini barpo etdi va haqiqatda O`rta Osiyoni jahon siyosati va

taraqqiyotining yetakchi nuqtasiga aylantirdi. Ammo u hokimiyat tepasiga kelguniga qadar bu hudud mo'g'ullar bosqinidan butunlay vayron bo'lgan edi. Kebekxon (1318-1326) va Tarmashirin (1326-1334) davrida islom davlat diniga aylandi. XIV asr boshidan turkiy qabila va oilalarning birlashish jarayoni boshlangan bo'lsa-da, ayrim qabilalarning davlat hokimiyatini qo'lga olishga urinishlari davlatning yanada yemirilishi va tanazzulga uchrashiga, ko'plab urush to'qnashuvlarining yuzaga kelishiga olib keldi. Bu davrda Barlos qabilasi Qashqadaryo va Samarqand vohasida, Jaloir qabilasi Ohangaron va Toshkent vohasida, Arlatlar Buxoro, Surxondaryo yerlarida, Kovchinlar Farg'ona vodiysida o'z hukmronligini o'rnatishga harakat qilganlar. Bu esa huquqiy madaniyat va ijtimoiy tuzumning butunlay izdan chiqishiga olib keldi.¹

O'rta Osiyo xalqlari, xususan, ajdodlarimizning qonun, davlat va siyosatga jiddiy munosabatda bo'lganliklari zahirida insonni ulug'lash, jamiyatning barcha qatlamlarini adolat bilan chulg'ab, chinakam huquq asoslariga tayanadigan davlat yaratishdan iborat maqsad yotar edi. Shuning uchun ham ajdodlarimizga rahnamo bo'lgan buyuk shaxslar davlatchilik borasidagi siyosiy, huquqiy tartiblarini o'rnatuvchi ko'plab asarlar yaratganlar. Ular orasida Amir Temurning "Tuzuklari"da ifoda etilgan davlat masalalariga oid yo'l-yo'riqlar, qonunlar, tuzuklar alohida ahamiyatga ega. Buyuk davlat arbobining davlatchilik siyosatida, u yaratgan boshqaruv tizimi hamda davlatchilik an'analari mohiyati zaminida muayyan bir jug'rofiy makon va jamiyatning turli imkoniyatlarini mahalliy xalq manfaatlari yo'lida yuzaga chiqaruvchi chinakam tashkilotchilik yotganini ko'ramiz. O'zbek davlatchiligi tarixining muhim davri – Temur saltanati markazlashgan davlat edi. Saltanat quruvchisining fikricha, davlat birinchi galda, mamlakatdagi barcha ijtimoiy tabaqalarning manfaatlarini himoya qilishi; maslahat, kengash, tadbirkorlik, qonun-qoidalar va adolat bilan qat'iy tartibda boshqarilishi kerak edi.

¹Temur qonunlari T. Sharq, 2005.160 b.

ADABIYOTLAR SHARHI

Amir Temurning kup qirrali faoliyati, murakkab shaxs, ekanligi usha davrda yozilgan qator asarlarda ifodalangan. Hofizi Abruning «Zubdatut tavorix», Sharafiddin Ali Yazdiyning «Zafarnoma», Fasix Ahmad Havodiyning «Mujmali Fasihiy», Abdurazzoq Samarqandiyning «Matlaus sa'dayn va majmaul baxrayn». Ibn Arabshohning «Ajoyibal maqdur» nomli asari o`sha davrning qimmatli yozma manbalaridan xisoblanib, ularda Amir Temurning hayoti va ko`p qirrali faoliyati ma'lum darajada hikoya qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

1336-yil 9-aprelda Kesh vohasining Xo'ja Ilg'or qishlog'ida Barlos qabilasidan bo'lgan harbiy xizmatchi Tarag'ay Bahodir oilasida dunyoga kelgan Temurning yoshligi va hukmdor sifatidagi dunyoqarashining shakllanishi ayni Markaziy Osiyo davriga to'g'ri keldi. Osiyoda mo'g'ullar bilan ham, mahalliy amirlar, noyonlar va beklar o'rtasida ham urushlar, to'qnashuvlar, hokimiyat uchun kurashlar davom etardi.

Chig'atoy ulusida va butun mamlakat hududida nisbiy barqarorlik o'rnatgan Qozonxon (1336-1347) vafotidan so'ng mamlakatda tanazzul, iqtisodiy inqiroz yuzaga keldi. Bu jarayon amir Qozagan (1347-1357) davrida yanada kuchaydi. U fitna paytida o'ldirilgandan so'ng Chig'atoy ulus beklari mustaqillik e'lon qildilar: Keshda Hoji Barlos, Xudjandda Boyazid Oalair (Jaloir — qabila nomi), Uljoy Bugo Suldus (Suldus — qabila nomi) Balxda. , Shibusgonda Muhammad Xoja Aperdi, Xuttalonda Emur Kayxusrav va Uljoy Aperdi, Totkandda Xizr Yasavuri va Saripulda, Kuhistonda amir Sotilmish muvaqqat hokimiyatini ornatdilar. Bu Mo'g'ul xonlarining tinchligini buzdi va mustaqillikka erishish niyati bilan bog'liq qo'zg'olonlarni bostirish uchun qo'shinlarning Movarounnahrda tez-tez bostirib borishiga sabab bo'ldi.²

1348 yilda Jete xonliklari (Gen Gizxonning katta o'g'li – Jo'ji avlodlari hududi) va Chig'atoy taxtlarini egallagan To'g'luq Temurxon Chig'atoy imperiyasidagi Mo'g'ul imperiyasi maqomini mustahkamlash maqsadida ikki marta

²Nizomiddin Shomi. (1996). G'alaba kitobi (Zafarnoma). T. O'zbekiston. 528 b.

(1360-1361) Moverannahrga bostirib kiradi. O'sha paytda Temur mo'g'ullarning o'zboshimchaliklarini oldini olish maqsadida To'g'luq Temurga xizmat qila boshlaydi. U o'zining donoligi va qisqaligi tufayli 25 yoshida Kesh (Shahrisabz)ga hukmdor etib tayinlanadi va imkon qadar aholini bostirish, o'lim va qullikka olib borishga barham berishga harakat qiladi. "Vatan o'g'lonlarining uzoqni ko'ra bilishi va keng ko'lamli faoliyati xalqning bosqichma-bosqich birlashishiga yordam berdi".

Chig'atoy ulusida va butun mamlakat hududida nisbiy barqarorlik o'rnatgan Qozonxon (1336-1347) vafotidan so'ng mamlakatda tanazzul, iqtisodiy inqiroz yuzaga keldi. Bu jarayon amir Qozagan (1347-1357) davrida yanada kuchaydi. U fitna paytida o'ldirilgandan so'ng Chig'atoy ulus beklari mustaqillik e'lon qildilar: Keshda Hoji Barlos, Xudjandda Boyazid Jalair, Uljoy Bugo Suldus (Suldus — qabila nomi) Balxda. , Shiburgonda Muhammad Xoja Aperdi, Xuttalonda Emur Kayxusrav va Uljoy Aperdi, Totkandda Xizr Yasavuri va Saripulda, Kuhistonda amir Sotilmish muvaqqat hokimiyatini o'rnatdilar. Bu Mo'g'ul xonlarining tinchligini buzdi va mustaqillikka erishish niyati bilan bog'liq qo'zg'olonlarni bostirish uchun qo'shinlarning Movarounnahrga tez-tez bostirib borishiga sabab bo'ldi.³

1367-1370 yillarda Amir Husayn va Amir Temur o'rtasidagi munosabatlar keskinlashib, ochiq adovatga o'tadi. Bu to'qnashuv 1370-yil bahorida Balx yaqinidagi jangda amir Husaynning qatl etilishi bilan tugadi. Keyinchalik 9 aprelda amirlar Qurultoyi (qurultoyi) Turon mustaqil davlati tashkil etilganligini va unga Temir ibn Tarag'ayni hukmdor saylanganligini e'lon qildi.⁴

O'sha yillarda siyosiy vaziyat juda murakkab edi. Amir Temurning yordami bilan To'yxoki O'g'lonning o'g'li To'xtamish Juchi Ulus hududida, keyinchalik butun Mo'g'ul davlatida o'z hokimiyatini o'rnatdi. U o'z hokimiyatini mustahkamlagandan so'ng o'zining himoyachisi va homiysi bo'lgan Amir Temur davlatiga bostirib kirishga bir necha bor urindi. Amir Temur 1389, 1391, 1394 yillarda unga qarshi kurash olib borishiga to'g'ri keldi va 1395 yilda mintaqada

³Azamat Ziyo. (2000). O'zbek davlatchiligi tarixi. Qadimgi davrlardan to rus istilosigacha. T. Sharq, 368 b.

⁴Mo'minov I. (1968). Amir Temurning O'rta Osiyo tarixidagi o'rni va o'rni. T. Fan, 52 b.

“qat’iy qonun ustuvorligini” ta’minlab, nihoyat uni mag’lub etdi va Turon davlatining qudratli siyosiy maqomini shakllantirdi.

Bu davrda Turonning xalqaro qudrati butun dunyoda tan olindi. 1380-yilda Temur Xurosonni mo’g’ul istilosidan ozod qilgan bo’lsa, 1386, 1392, 1399-yillarda Eron, Kavkaz va Kaspiy bo’yi o’lkalari, Juchi Ulus va boshqa ko’plab yerlarni o’z davlati Turon hududiga qo’shib ozod qilgan. 1398-1399 yillarda Shimoliy Hindiston va Kashmir hududlarini bosib oldi. 1401-yilda Shom va 1402-yilda Turk sultonligi uning ta’siri hududiga kiritildi. U 20 yil davomida chuqur tanazzulga yuz tutgan mamlakatda qudratli davlat barpo etishga muvaffaq bo’ldi va boshqa barcha davlatlar xalqaro ishlarini shu hukmdorning ruxsati va irodasiga ko’ra olib bordi. Natijada Turon davlati dunyoning siyosiy markaziga aylandi. Binobarin, o’sha davr tarixini o’rganuvchi olim Zaki Valadi Tug’an “Tarixda usul” asarida shunday yozadi: “Arab xalifaligidan keyin Amir Temur tomonidan tiklangan Turon davlati ikkinchi yirik imperiya edi. ilm, axloq va aql-zakovat asosida yaratilgan”.

Amir Temur davridagi “devon”, “vazir”, “hokim”, “g’aznachi” kabi mansab va unvonlar bugun davlat boshqaruv tizimida alohida institutlar sifatida shakllantirilgan. Shuningdek, mamlakatning viloyat va tumanlarga bo’linishi ham tarixiy asoslariga ega. Bugungi qonun chiqaruvchi organ – “Qurultoy” siyosiy institutining taraqqiy etgan va rivojlangan shaklidir. Mehribonlik, xokisorlik, ochiq yuzlilik, qat’iyat, haqiqatgo’ylik kabi fazilatlar Amir Temur yutuqlarining kalitlaridandir. Ezgulik dushmanni ham do’stiga aylantirishi haqida u bunday o’git beradi: “Davlatim va saltanatim quyoshi ko’tarilib kelayotgan vaqtda menga iltijo qilib kelgan yaxshi-yomon odamlar, xoh yaxshilik, xoh yomonlik qilgan bo’lsin, saltanat taxtiga o’tirganimdan keyin ularni xayr-ehsonlarim bilan xijolatga qo’ydim... Adolat bilan ish yuritib, jabr-zulmdan uzoqroq bo’lishga intildim”⁵.

⁵ Temur tuzuklari. –T.: “O’zbekiston”, 2018.

NATIJALAR

Tarixiy ma'lumotlar Amir Temur tuzgan Turon davlatida dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik va tog'-kon sanoati keng rivojlanganligidan dalolat beradi.⁶

Turon davlati to'liq mustaqillikka erishgandan tashqari:

- 1) oltin, kumush va bronza;
- 2) temir, bronza;
- 3) guvohnomalar va dalolatnomalar;
- 4) Vaqf mulk huquqi, iqta tizimlari;
- 5) xayr-ehsonlar, xayriya hujjatlari, o'lponlar;
- 6) sud qarori, dalolatnoma shartnomalari;

7) reglamentlar, yorliqlar va pul birliklari, valyuta ekvivalentlariga o'xshash boshqa qimmatli qog'ozlar nafaqat ichki, balki xalqaro munosabatlarda ham jiddiy baholangan.⁷

Keng hududlarni qamrab olgan davlatdagi barqarorlik savdo-sotiqning keng rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratdi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Turon davlatidan olib kelingan tovarlarning bir qismi, jumladan, quyidagilar bo'lgan:

- 1) paxta, gazlama, shoyi mato, atlas mato, parcha, banoras mato.
- 2) bo'yoqlar, rangli qog'ozlar (ayniqsa, Xitoy, Samarqand, Sultoniy va Buxoro navlari);
- 3) oltin, kumush, mis, bronza, duradgorlik, kulolchilik, metallurgiya, zargarlik buyumlari, kashtachilik, qimmatbaho toshlar (yoqut, zumrad, firuza), charm buyumlar;
- 4) dehqonchilik, mevachilik va chorvachilik mollari, ot yuklari, qurol-yarog' va boshqalar.⁸

⁶Boboev H. (1998). O'zbek milliy davlatchiligi. O'g'riy qo'llanma. T. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 80 p. Ahmedov B. (1996). Amir Temur xotirasiga. T. O'zbekiston, 36-bet

⁷Oljaeva Sh. (2005). Amir Temur va temuriylar davrida milliy davlatchilikning rivojlanishi. -T.:Fan. 270 b.

⁸Sagdullaev A., Mavlonov U. (2006). O'zbekistonda davlat boshqaruvi tarixi. T. Akademiyasi, 140 b.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytish mumkinki, Amir Temur va temuriylar jahon madaniyati tarixiga ulkan hissa qo‘shgan Turon davlatini barpo etganlar va hozirda uning tarixi haqiqatan ham ko‘plab tadqiqotchilar va fanning turli sohalari mutaxassislarining e‘tiborini tortmoqda.

O‘tgan tarixiy davrda Amir Temur, temuriylar va Turon davlati, unda huquqiy isloholar, uning madaniyati, qadriyatlar, ilm-fan, harbiy san‘at, siyosat, boshqaruv, olim va dinshunos olimlar, iqtisodiyot, adabiyot va boshqa ko‘plab sohalarni o‘rganishga bag‘ishlangan mingdan ortiq asarlar yaratilgan. Amir Temur va Turon davlatining jahon tamadduniga qo‘shgan ulkan hissasining yorqin dalili bo‘lib, uni munosib e‘tirof etish zarur.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Temur qonunlari T. Sharq, 2005. 160 b.
2. Azamat Ziyov. (2000). O'zbek davlatchiligi tarixi. Qadimgi davrlardan to rus istilosigacha. T. Sharq, 368 b.
3. Boboev H. (1998). O'zbek milliy davlatchiligi. O'quv qo'llanma. T. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 80 p. Ahmedov B. (1996). Amir Temur xotirasiga. T. O'zbekiston, 36-bet
4. Oljaeva Sh. (2005). Amir Temur va temuriylar davrida milliy davlatchilikning rivojlanishi. -T.: Fan. 270 b.
5. Mo‘minov I. (1968). Amir Temurning O'rta Osiyo tarixidagi o'rni va o'rni. T. Fan, 52 b.
6. Sagdullaev A., Mavlonov U. (2006). O‘zbekistonda davlat boshqaruvi tarixi. T. Akademiyasi, 140 b.
7. Nizomiddin Shomi. (1996). G‘alaba kitobi (Zafarnoma). T. O'zbekiston. 528 b.
8. www.ziyonet.uz